

AVTOMOBIL YO'LLARI POYIDA GRUNTLARNI KIMYOVIY VA MEXANIK USULDA MUSTAHKAMLASH

Aralov D.E., Abdurasulov S.A.

Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada yo'l poyi gruntlarini mustahkamlash usullari haqida yozilgan. Gruntlarni mustahkamlashning mexanik va kimyoviy usullari bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: avtomobil yo'llari, yo'l poyi, grunt, mustahkamlik, mexanik, kimyoviy

ХИМИЧЕСКОЕ И МЕХАНИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ У ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Аралов Д.Э., Абдурасулов С.А.

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация. В данной статье описаны способы укрепления грунтов земляного полотна. Приведены сведения по механическим и химическим способам упрочнения грунтов.

Ключевые слова: автомобильные дороги, земляное полотно, грунт, прочность, механический, химический

CHEMICAL AND MECHANICAL STRENGTHENING OF SOILS AT THE SUBGRADE OF AUTOMOBILE ROADS

Aralov D.E., Abdurasulov S.A.

Tashkent state transport university

Abstract. This article describes methods for strengthening the soils of the roadbed. Information on mechanical and chemical methods of soil strengthening is provided.

Key words: automobile roads, subgrade, soil, strength, mechanical, chemical

Kirish.

Avtomobil yo‘llarida harakatlanuvchi avtomobillarning turi, soni va ularning tarkibida og‘ir yuk avtomobillarining harakatlanishi natijasida yo‘l qoplmasida turli xil deformatsiyalar yuzaga kelmoqda. Natijada talab etilgan xizmat muddatidan avval avtomobil yo‘llari ta‘mirtalab bo‘lib qolmoqda.

Avtomobil yo‘llari konstruksiyasi 3 qism dan iborat bo‘lib, ularga: yo‘l poyi, asos qatlam va qoplama kiradi. Yo‘l qurilishida mahalliy materiallardan foydalanish zarurligi doim dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [1]. Yo‘l qurilish materiallaridan iqtisodiy jihatdan unumli foydalanish, qurilishdagi sarf xarajatlarni kamaytirish, konstruksiyaning yuk ko‘tara olish qobiliyatini oshirish maqsadida, yo‘l poyi gruntlarini mustahkamlash ahamiyatli mavzulardan biri desa ham bo‘ladi.

Nazariy qism.

Gruntni mustahkamlash – muhandislik qurilishida tabiiy gruntlarning xossalari o‘zgartirishda fizik, kimyoviy, mexanik, biologik yoki kombinatsiyalangan usulini bildiradigan atama [2].

Yo‘l poyida gruntlarni mustahkamlashning asosan quyidagi turlari keng qo‘llaniladi [3-5]:

1. Mexanik mustahkamlash – uning maqsadi, ikki yoki undan ortiq grunt yoki agregatlarni aralashtirib zichlash orqali zich materialga erishish.

2. Kimyoviy mustahkamlash – gruntning kimyoviy tarkibini ohak, sement, turli qo‘shimchalar yoki polimerlar, qatronlar va fermentlar kabi kimyoviy moddalar qo‘shilishi bilan grunt xususiyatlarini o‘zgartirish.

Ularni yaxlit holatda 1-rasmda tasvirlash mumkin.

1-rasm. Yo‘l poyi gruntlarini mexanik va kimyoviy usulda mustahkamlashning sxemasi

Gruntlarni mexanik usulda mustahkamlash qo‘shimcha kimyoviy moddalar talab qilinmaydi, asosan maxsus texnika bilan bajariladi. Qisqa vaqt ichida katta hajmdagi grunt qatlamini mustahkamlash imkonini beradi.

Gruntlarni kimyoviy usulda mustahkamlash turli xildagi gruntlarni mustahkamlash imkoniyati mavjud. Ushbu usulda gruntning suv shimuvchanligi, yuvilish va ko‘pchishi kamayadi, kimyoviy reaksiyalar natijasida mustahkam birikmalar hosil bo‘ladi, ular yillar davomida mustahkamlikni saqlab qoladi.

Xulosa.

Mexanik mustahkamlash – gruntning zichlash orqali uning tabiiy xossalarini yaxshilaydi. Lekin, faqat zichlanish hisobiga mustahkamlikni oshiradi va yuqori namlikdagi gruntlarda samarasi cheklangan bo‘ladi. Kimyoviy mustahkamlash – turli moddalarning grunt bilan reaksiyaga kirishishi natijasida uning fizik-mexanik xossalarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Lekin, narxi yuqoriroq, maxsus materiallar va texnologiyalarni talab qiladi. Shuningdek, kompleks yondashuv (mexanik + kimyoviy) eng yaxshi natija beradi, chunki grunt bir vaqtning o‘zida zichlashadi va kimyoviy jihatdan mustahkamlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. 4. A.F. Shaxidov, A.D. Qayumov, R.M. Xudaykulov “Avtomobil yo‘llarini yo‘l poyini qurish” o‘quv qo‘llanma. Toshkent-2013
2. Xudaykulov R.M., Aralov D.E. Yo‘l poyi gruntida yuza-faol moddalarning qo‘llanilishi // Me‘morchilik va qurilish muammolari 2022 №2 (2-qism).
3. What is Soil Stabilization? <https://globalroadtechnology.com/what-is-soil-stabilization/> [elektron resurs].
4. What is “Mechanical” Soil Stabilization? <https://roadpackersolutions.com/what-is-mechanical-soil-stabilization/> [elektron resurs].
5. Soil Stabilization Chemical and Mechanical Methods <https://www.structuralguide.com/soil-stabilization/> [elektron resurs].